

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 496-2019-MDSR
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS de la Municipalidad de Santa Rosa
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Fecha de promulgación o publicación	: 25 de octubre de 2019
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H590429
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador se rigen por los principios correspondientes al procedimiento sancionador que prevé el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Eficacia	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador se rigen por los principios establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La quinta disposición complementaria, transitoria y final de la ordenanza dispone realizar las acciones de difusión, información y capacitación del contenido y alcances del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas, al personal municipal y al público usuario o administrados.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 31 de la ordenanza regula que las medidas complementarias (medidas correctivas) son aquellas disposiciones que tienen por finalidad impedir que la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo, pudiendo también estar orientadas a la reposición de las cosas al estado anterior al de la comisión de la infracción, según corresponda.
Sanción	: El artículo 28 de la ordenanza regula que la sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se origina en la verificación de la comisión de una conducta que contraviene disposiciones administrativas de competencia municipal; precisando que la sanción que prevé la ordenanza es la multa acompañada de ser el caso, de la medida complementaria.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por su quinta disposición complementaria, transitoria y final.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	

<p>No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.</p>	<p>X</p>
<p>Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.</p>	
<p>Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.</p>	
<p>Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.</p>	